

Sosyal Medya Ve Dinin Metalaşması: Instagram Üzerinden Ramazan Ayında Yapılan Paylaşımların İncelenmesi

Büşra Fadim SARIKAYA TUNALP

Doç. Dr., Türk-Alman Üniversitesi

busra.sarikaya@tau.edu.tr

<https://orcid.org/0000-0002-9492-7493>

Makale Başvuru Tarihi / Received : 25.04.2026

Makale Kabul Tarihi / Accepted : 30.05.2026

Makale Yayın Tarihi/Article Published: 31.05.2026

Makale Türü / Article Type: Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.20467224

Özet

Anahtar Kelimeler:

Instagram,
Semboller, Sosyal
Medya, Influencer,
Metalaşma

Yeni medya teknolojilerinin hızla ilerlemesi sosyalleşme olgusunun yeniden düzenlenmesine yol açmıştır. Bu dönüşüm sadece bireylerarası iletişim pratiklerini değil, aynı zamanda tüketim alışkanlıkları, kimlik inşaları, duygusal pratikleri ve dini ritüelleri de ciddi anlamda değişime uğratmıştır. Dijitalleşme ile birlikte dini pratiklerin ve sembollerin sosyal medya platformlarında görünürlüğü önemli ölçüde artmıştır. Özellikle görselliğin ön planda olduğu Instagram gibi platformlar, dini içeriklerin paylaşımı, temsil edilmesi ve yeniden üretilmesi açısından önemli bir alan haline gelmiştir. Bu süreç, dini değerlerin ve sembollerin tüketim kültürü içinde yeniden anlamlandırılması ve metalaşması tartışmalarını da beraberinde getirmektedir. Bu çalışmanın amacı, Ramazan ayı boyunca Instagram'da Influencerlar tarafından yapılan paylaşımlar üzerinden dijital medyada dinin metalaşma biçimlerini incelemektir. Araştırmada nitel araştırma yöntemlerinden içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışma kapsamında Ramazan ayı süresince Instagram'da belirli hashtagler ve hesaplar aracılığıyla paylaşılan gönderiler incelenmiş, elde edilen veriler tematik olarak kodlanarak analiz edilmiştir. Analiz sürecinde paylaşımlar; dini pratiklerin temsili, tüketim odaklı içerikler, marka iş birlikleri ve estetikleştirilmiş dini semboller gibi kategoriler çerçevesinde değerlendirilmiştir. Araştırma bulguları, Ramazan ayına ilişkin içeriklerin önemli bir kısmında dini sembollerin ve pratiklerin tüketim kültürüyle iç içe geçtiğini göstermektedir. Özellikle iftar sofraları, dekoratif unsurlar, ürün tanıtımları ve sponsorlu içeriklerin dini temsillerle birlikte sunulduğu görülmektedir. Bu durum, sosyal medya ortamında dini değerlerin yalnızca ibadet ve manevi deneyim çerçevesinde değil, aynı zamanda görsel kültür ve tüketim pratikleri içerisinde yeniden üretildiğini ortaya koymaktadır. Sonuç olarak çalışma, Instagram gibi dijital platformların dini sembollerin görünürlüğüne artırırken aynı zamanda bu sembollerin metalaşmasına zemin hazırlayabildiğini göstermektedir.

Social Media and the Commodification of Religion: An Analysis of Instagram Posts During the Month of Ramadan

Abstract

Keywords:

Instagram, Symbols,
Social Media,
Influencer,
Commodification

The rapid advancement of new media technologies has led to a reconfiguration of the phenomenon of socialization. This transformation has significantly affected not only interpersonal communication practices but also consumption habits, identity constructions, emotional practices, and religious rituals. With the process of digitalization, the visibility of religious practices and symbols on social media platforms has increased considerably. In particular, visually oriented platforms such as Instagram have become important spaces for the sharing, representation, and reproduction of religious content. This process has also brought about debates regarding the reinterpretation and commodification of religious values and symbols within consumer culture. The aim of this study is to examine the forms of commodification of religion in digital media through Instagram posts shared by Influencers during the month of Ramadan. In this research, content analysis, one of the qualitative research methods, was employed. Within the scope of the study, posts shared on Instagram during Ramadan through specific hashtags and selected accounts were examined, and the collected data were analyzed through thematic coding. During the analysis process, posts were evaluated within categories such as the representation of religious practices, consumption-oriented content, brand collaborations, and the aestheticization of religious symbols. The findings of the study reveal that a significant portion of the content related to Ramadan integrates religious symbols and practices with consumer culture. In particular, it is observed that iftar tables, decorative elements, product promotions, and sponsored content are presented together with religious representations. This indicates that in social media environments, religious values are reproduced not only within the framework of worship and spiritual experience but also within visual culture and consumption practices. In conclusion, the study demonstrates that digital platforms such as Instagram increase the visibility of religious symbols while simultaneously creating a ground for their commodification. In this context, the research aims to contribute to the literature on the relationship between digital media, religion, and consumer culture.

1. GİRİŞ

Yeni medya teknolojilerinin geliřimi, toplumsal yařamın birok alanında kkl dnřmler yaratmıřtır. Dijital iletiřim ađlarının yaygınlařması yalnızca bireyler arası iletiřim biimlerini deđil; aynı zamanda tktm pratiklerini, kimlik inřasını, duygusal iliřkileri ve dini deneyimleri de yeniden řekillendirmiřtir. Sosyal medya platformları bireylerin gndelik yařam pratiklerini grnr kılarken aynı zamanda kltrel ve sembolik deđerlerin dolařıma girdiđi yeni bir ekonomik ve kltrel alan oluřturmuřtur. Bu bađlamda din, modern iletiřim teknolojilerinin etkisiyle dijital kamusal alanda daha grnr hale gelmiř; dini pratikler, semboller ve riteller sosyal medya platformlarında yeniden retilen ieriklerin nemli bir parası haline gelmiřtir (Hjarvard, 2008).

Bu dnřm anlamlandırmak iin sosyal bilimler literatrnde sıklıkla bařvurulan kavramlardan biri metalařma (commodification) kavramıdır. Metalařma kavramı, Marx'ın kapitalist retim iliřkilerine ynelik analizinde merkezi bir yer tutmaktadır. Marx'a gre kapitalist toplumda daha nce ekonomik dolařıma konu olmayan pek ok deđer ve pratik zamanla piyasa iliřkileri ierisinde alınıp satılabilir metalar haline gelmektedir (Marx, 1976, ss. 125-127). Marx bu sreci zellikle meta fetiřizmi (commodity fetishism) kavramıyla aıklamıř ve toplumsal iliřkilerin nesnelere aracılıđıyla grnmez hale geldiđini vurgulamıřtır. Bu bađlamda toplumsal deđerler ve insan emeđi, piyasa iliřkileri ierisinde nesnelleřerek deđerim deđerine indirgenmektedir (Marx, 1976, ss. 163-177). Kapitalist modernite ilerledike yalnızca maddi rnler deđil, kltr, duygular, kimlikler ve hatta dini pratikler de piyasa mantıđı iinde yeniden dzenlenmeye bařlamıřtır.

Metalařma tartıřmaları zellikle Frankfurt Okulu'nun eleřtirel teori yaklařımı ierisinde kltr ve medya alanına uygulanarak geniřletilmiřtir. Frankfurt Okulu dřnrleri Max Horkheimer, Theodor W. Adorno ve Herbert Marcuse gibi isimler, kapitalist toplumda kltrel retim giderek endstriyel bir karakter kazandıđını ileri srmřlerdir. Eleřtirel teori, Marx'ın metalařma ve yabancılařma kavramlarını kltr ve iletiřim alanına uyarlayarak modern kapitalist toplumun ideolojik iřleyiřini aıklamaya alıřmaktadır (Horkheimer, 1972, ss. 188-193).

Bu yaklařımın en nemli kavramsal katkılarında biri Adorno ve Horkheimer tarafından geliřtirilen kltr endstrisi (culture industry) kuramıdır. Adorno ve Horkheimer'a gre modern kapitalist toplumda kltr artık bađımsız bir anlam retim alanı olmaktan ıkmıř ve kitlesel retim teknikleriyle retilen ticari bir rne dnřmřtir. Kltr endstrisi, film, mzik, radyo ve dergi gibi kltrel rnleri standartlařtırılmıř biimde reterek geniř kitlelerin tktimine sunan bir sistemdir (Adorno, Horkheimer, 2002). Bu sistemde kltrel rnler, tıpkı fabrikalarda retilen diđer mallar gibi standartlařmakta ve tktim iin tasarlanmıř metalar haline gelmektedir. Adorno ve Horkheimer'a gre kltr endstrisi yalnızca eđlence retmekle kalmamakta, aynı zamanda bireyleri mevcut toplumsal dzene uyumlu hale getiren ideolojik bir iřlev de grmektedir (Adorno, 1991). Frankfurt Okulu'nun kltr endstrisi yaklařımı gnmz dijital medya ortamında daha da belirgin hale gelmiřtir. İnternet ve sosyal medya platformları kltrel retim ve tktim srelerini hızlandırırken aynı zamanda kltrel ieriklerin piyasa mantıđı iinde dolařıma girmesini kolaylařtırmaktadır. Kltrel deđerlerin metalařması yalnızca popler kltr alanıyla sınırlı kalmamıř; dini semboller, riteller ve pratikler de bu sreten etkilenmiřtir. Modern toplumlarda zellikle dini bayramlar ve kutsal gnler giderek daha fazla ticari faaliyetle iliřkilendirilmekte ve tktim kltrnn bir parası haline gelmektedir (Einstein, 2008, s. 90). Bu bađlamda literatrde sıklıkla kullanılan kavramlardan biri dinin pazarlanması (marketing religion) ya da dinin metalařmasıdır (commodification of religion). Dinin metalařması, dini sembollerin, ritellerin ve deđerlerin ekonomik dolařım ierisinde birer tktim nesnesine dnřmesini ifade etmektedir. Kapitalist tktim kltr ierisinde dini pratikler ođu zaman ticari rnler, markalar ve reklam stratejileri ile i ie gemektedir. zellikle medya ve reklam sektrnn geliřmesiyle birlikte dini semboller pazarlama stratejilerinde kullanılan kltrel referanslar haline gelmiřtir (Einstein, 2008).

Dijital medya bu srecin en grnr olduđu alanlardan biridir. Sosyal medya platformları, kullanıcıların gndelik yařamlarını ve dini deneyimlerini grsel ierikler aracılıđıyla paylařabildikleri yeni bir kamusal alan sunmaktadır. zellikle Instagram gibi grselliđin n planda olduđu platformlar, dini sembollerin estetikleřtirilerek sunulduđu ve tktim kltryle i ie getiđi bir medya ortamı oluřturmuřtur. Influencer kltrnn geliřmesiyle birlikte dini pratikler, marka iř birlikleri, rn tanıtımları ve sponsorlu ierikler aracılıđıyla yeniden retilmektedir (Abidin, 2016, ss. 1-17). Bu bađlamda zellikle Ramazan ayı, dini ritellerin sosyal medyada yođun biimde temsil edildiđi dnemlerden biridir. İftar sofraları, sahur paylařımları, dini mesajlar ve dekoratif grseller Instagram gibi platformlarda geniř kitlelere ulařmaktadır. Bununla birlikte bu paylařımlar ođu zaman markalar, rnler ve tktim pratikleriyle birlikte sunulmakta; bylece dini semboller tktim kltr ierisinde yeniden anlamlandırılmaktadır. Bu alıřma, Ramazan ayı boyunca Instagram'da

Influencerlar tarafından paylaşılan içerikleri inceleyerek dijital medyada dinin metalaşma biçimlerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda araştırma, eleştirel teori ve kültür endüstrisi yaklaşımından hareketle sosyal medya ortamında dini sembollerin nasıl temsil edildiğini ve tüketim kültürü ile nasıl ilişkilendirildiğini analiz etmektedir.

2. DİJİTALLEŞME VE DİN

2.1. Dijitalleşme ve Dinin Kamusal Görünürlüğü

Dijital teknolojilerin gelişimi, dinin toplumsal alandaki görünürlüğünü ve temsil biçimlerini önemli ölçüde dönüştürmüştür. Geleneksel olarak dinin kamusal alandaki rolü uzun süre sekülerleşme tartışmaları çerçevesinde ele alınmış ve modernleşme sürecinin dini kamusal yaşamdan giderek uzaklaştıracağı öngörülmüştür (Casanova, 1994, ss. 3-5). Ancak özellikle iletişim teknolojilerinin gelişmesi ve dijital medya platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte dinin kamusal görünürlüğünün ortadan kalkmadığı, aksine yeni iletişim ortamlarında farklı biçimlerde yeniden üretildiği görülmektedir.

Dijitalleşme süreci, dini pratiklerin ve sembollerin yalnızca fiziksel mekânlarla sınırlı kalmayan bir biçimde çevrimiçi ortamlarda dolaşıma girmesine olanak sağlamıştır. Campbell'a göre internet ve sosyal medya platformları, dini toplulukların kendilerini ifade edebildikleri, dini bilgi ve deneyimlerin paylaşılabilirdiği yeni bir iletişim alanı oluşturmuştur (Campbell, 2013, ss. 2-5). Bu bağlamda dijital medya, dini söylemin üretildiği ve dolaşıma sokulduğu alternatif bir kamusal alan işlevi görmektedir. Özellikle sosyal medya platformları bireylerin dini kimliklerini, inanç pratiklerini ve dini deneyimlerini görünür kılabilirdikleri bir ortam sunmaktadır.

Dinin dijital medya ortamındaki görünürlüğünü açıklamak için literatürde sıklıkla kullanılan kavramlardan biri medyalaşma (mediatization) kavramıdır. Medyalaşma yaklaşımı, medya kurumlarının toplumsal kurumlar üzerindeki dönüştürücü etkisini vurgulamaktadır. Hjarvard'a göre din, modern toplumlarda giderek medya mantığı içerisinde yeniden yapılandırılmaktadır (Hjarvard, 2008).

Bu süreçte medya yalnızca dini mesajları ileten bir araç olmaktan çıkmakta; aynı zamanda dini temsil biçimlerini şekillendiren bir aktör haline gelmektedir. Medyalaşma süreci, dini sembollerin, ritüellerin ve söylemlerin medya formatlarına uyarlanarak yeniden üretilmesini beraberinde getirmektedir.

Benzer şekilde Hoover da medya ve din arasındaki ilişkinin modern toplumlarda giderek daha iç içe geçtiğini vurgulamaktadır. Hoover'a göre medya ortamları bireylerin dini anlam üretim süreçlerinde önemli bir rol oynamaktadır ve bireyler dini deneyimlerini giderek daha fazla medya aracılığıyla ifade etmektedir (Hoover, 2006, ss. 3-7). Bu durum, dini deneyimlerin geleneksel kurumların sınırlarını aşarak bireysel ve görsel temsiller üzerinden yeniden şekillendiğini göstermektedir.

Sosyal medya platformları bu dönüşümün en belirgin biçimde gözlemlendiği alanlardan biridir. Instagram, YouTube ve TikTok gibi platformlar kullanıcıların görsel ve performatif içerikler aracılığıyla dini kimliklerini ifade edebildikleri dijital alanlar sunmaktadır. Özellikle Instagram gibi görselliğin ön planda olduğu platformlarda dini pratikler estetikleştirilmiş görseller ve gündelik yaşam paylaşımları aracılığıyla temsil edilmektedir. Bu durum, dini sembollerin yalnızca ibadet bağlamında değil, aynı zamanda kültürel ve görsel pratikler içerisinde yeniden üretildiğini göstermektedir.

Dijital ortamların sunduğu bu yeni görünürlük biçimi aynı zamanda dini otorite ve dini temsil tartışmalarını da yeniden gündeme getirmiştir. Campbell'a göre dijital medya, dini otoritenin yalnızca geleneksel dini kurumlar tarafından değil, bireyler ve sosyal medya aktörleri tarafından da üretilmesine olanak sağlamaktadır (Campbell, 2013, ss. 10-12). Bu bağlamda özellikle sosyal medya Influencerları, dini söylemin ve dini pratiklerin dijital ortamda temsil edilmesinde önemli aktörler haline gelmiştir.

Dijitalleşmenin din üzerindeki etkisi yalnızca görünürlük düzeyinde değil, aynı zamanda dini pratiklerin sunum biçimlerinde de önemli değişimlere yol açmaktadır. Helland bu durumu "religion online" ve "online religion" kavramlarıyla açıklamaktadır. Helland'a göre dijital ortamlar bir yandan dini bilgilerin çevrimiçi olarak sunulduğu platformlar oluştururken, diğer yandan bireylerin doğrudan çevrimiçi dini pratiklere katılabildikleri yeni deneyim alanları yaratmaktadır (Helland, 2000, ss. 207-209). Bu süreç, dinin geleneksel mekânsal sınırlarının aşılmasına ve dini pratiklerin dijital ortamlarda yeniden yapılandırılmasına zemin hazırlamaktadır.

Bu bağlamda dijital medya, dinin kamusal görünürlüğünü artıran önemli bir iletişim alanı haline gelmiştir. Sosyal medya platformları dini sembollerin, ritüellerin ve pratiklerin geniş kitlelere ulaşmasını sağlarken aynı zamanda bu içeriklerin görsel kültür ve tüketim pratikleri içerisinde yeniden anlamlandırılmasına da zemin

hazırlamaktadır. Bu nedenle dijitalleşme süreci, dinin yalnızca kamusal görünürlüğüne artırmakla kalmamakta; aynı zamanda dini temsil biçimlerini ve dini deneyimin toplumsal anlamını da dönüştürmektedir.

2.1.1. Yeni Medya ve Dini Temsil

Yeni medya teknolojilerinin gelişimi, dini temsil biçimlerinde önemli dönüşümlere yol açmıştır. Geleneksel medya ortamlarında din genellikle kurumsal aktörler ve dini otoriteler tarafından temsil edilirken, dijital medya platformları bireylerin dini içerik üretim süreçlerine doğrudan katılmasına olanak sağlamıştır. Bu durum dini söylemin üretiminde ve dolaşımında daha çoğulcu bir yapının ortaya çıkmasına yol açmıştır (Campbell, 2013, ss. 5-7). Yeni medya ortamlarının sunduğu etkileşimli yapı, dini temsilin yalnızca kurumsal dini aktörler tarafından değil, aynı zamanda bireyler tarafından da şekillendirilmesine imkân tanımaktadır. Hoover'a göre dijital medya ortamları bireylerin dini kimliklerini ve inanç pratiklerini ifade edebildikleri yeni sembolik alanlar yaratmaktadır (Hoover, 2006, ss. 36-40). Bu bağlamda yeni medya, dini temsillerin yalnızca dini kurumların söylemi üzerinden değil, bireysel deneyimler ve gündelik yaşam pratikleri üzerinden de yeniden üretildiği bir iletişim alanı haline gelmiştir.

Yeni medya ortamlarında dini temsil çoğu zaman görsel ve performatif biçimler aracılığıyla gerçekleşmektedir. Özellikle Instagram, YouTube ve TikTok gibi platformlar görselliğin ve performansın ön planda olduğu medya ortamlarıdır. Bu platformlarda kullanıcılar dini pratiklerini, ritüellerini ve sembollerini fotoğraf, video ve hikâye formatları aracılığıyla paylaşabilmektedir. Bu durum dini temsillerin estetikleştirilmiş görsel içerikler aracılığıyla yeniden üretildiğini göstermektedir (Hjarvard, 2008).

Dijital medya ortamlarında dini temsilin dönüşümü, aynı zamanda dinin medyalaşması (mediatization of religion) süreci ile de ilişkilidir. Hjarvard'a göre modern toplumlarda medya kurumları yalnızca dini içerikleri aktaran araçlar olmaktan çıkmış; aynı zamanda dini söylemlerin üretim biçimlerini de dönüştüren aktörler haline gelmiştir (Hjarvard, 2008). Bu süreçte dini semboller, ritüeller ve anlatılar medya formatlarına uyarlanarak yeniden yapılandırılmaktadır. Özellikle görsel kültürün hâkim olduğu dijital medya ortamlarında dini temsiller çoğu zaman estetik, duygusal ve performatif öğelerle birlikte sunulmaktadır.

Yeni medya ortamlarında dini temsilin bir diğer önemli boyutu ise bireysel anlatıların ve gündelik yaşam pratiklerinin ön plana çıkmasıdır. Campbell'a göre dijital ortamlar bireylerin dini deneyimlerini kişisel anlatılar aracılığıyla ifade etmelerine olanak sağlamaktadır (Campbell, 2013, ss. 67-69). Bu durum, dini temsilin kurumsal söylemden ziyade bireysel deneyimler üzerinden şekillenmesine yol açmaktadır. Sosyal medya kullanıcıları dini pratiklerini gündelik yaşam içerikleri içerisinde sunarak dini deneyimi gündelik yaşamın bir parçası olarak görünür hale getirmektedir.

Yeni medya ortamlarında dini temsil aynı zamanda "dijital din" (digital religion) kavramı çerçevesinde de ele alınmaktadır. Campbell, dijital din kavramını, çevrimiçi ve çevrimdışı dini pratiklerin iç içe geçtiği hibrit bir dini deneyim alanı olarak tanımlamaktadır (Campbell, 2013, ss. 3-4). Bu yaklaşım, dijital ortamların dini pratikleri yalnızca temsil eden değil, aynı zamanda yeniden şekillendiren bir alan olduğunu göstermektedir.

Dijital platformların sunduğu bu yeni temsil biçimleri aynı zamanda dini otorite ve dini söylem tartışmalarını da yeniden gündeme getirmiştir. Geleneksel dini kurumların temsil gücünün yanında sosyal medya kullanıcıları ve içerik üreticileri de dini söylemin dolaşımında önemli aktörler haline gelmiştir. Özellikle Influencer kültürünün gelişmesiyle birlikte dini içerikler bireysel deneyimler, gündelik yaşam pratikleri ve görsel performanslar aracılığıyla sunulmaktadır (Abidin, 2016, ss. 3-5). Sonuç olarak yeni medya teknolojileri, dini temsillerin üretim ve dolaşım biçimlerini önemli ölçüde dönüştürmüştür. Sosyal medya platformları dini sembollerin ve pratiklerin görsel, performatif ve bireysel anlatılar aracılığıyla yeniden üretildiği yeni bir iletişim alanı sunmaktadır. Bu bağlamda yeni medya, dinin yalnızca kamusal görünürlüğüne artırmakla kalmamakta; aynı zamanda dini temsil biçimlerinin dönüşmesine ve dini pratiklerin dijital kültür içerisinde yeniden anlamlandırılmasına da zemin hazırlamaktadır.

2.1.2. Sosyal Medyada Dini Kimlik İnşası

Dijital medya teknolojilerinin yaygınlaşması, bireylerin kimliklerini ifade etme ve yeniden üretme biçimlerinde önemli dönüşümlere yol açmıştır. Özellikle sosyal medya platformları bireylerin kimliklerini görünür kıldıkları, performatif biçimde sundukları ve sürekli olarak yeniden müzakere ettikleri dijital alanlar haline gelmiştir. Bu bağlamda kimlik kavramı, modern toplumda sabit bir özellik olmaktan ziyade toplumsal etkileşim süreçleri içerisinde sürekli olarak yeniden inşa edilen dinamik bir yapı olarak ele alınmaktadır (Giddens, 1991, ss. 52-58).

Dijital iletişim ortamları ise bu kimlik inşa süreçlerini hızlandıran ve görünür kılan yeni kamusal alanlar sunmaktadır.

Kimlik inşası sürecini anlamlandırmak için sıklıkla başvurulan kuramsal yaklaşımlardan biri Goffman'ın benliğin sunumu (presentation of self) yaklaşımıdır. Goffman'a göre bireyler toplumsal etkileşim süreçlerinde belirli rolleri performatif biçimde sergileyerek kimliklerini sunarlar (Goffman, 1959). Sosyal medya platformları bu performatif kimlik sunumunun dijital ortamdaki karşılığını oluşturmakta ve bireylerin kendilerini belirli imgeler, semboller ve anlatılar aracılığıyla temsil etmelerine olanak sağlamaktadır. Bu bağlamda sosyal medya kullanıcıları dini kimliklerini de çeşitli görsel ve söylemsel pratikler aracılığıyla görünür hale getirmektedir.

Sosyal medya ortamlarında dini kimlik inşası, bireylerin dini inançlarını ve pratiklerini dijital ortamda temsil etmeleri yoluyla gerçekleşmektedir. Campbell'a göre dijital medya ortamları bireylerin dini kimliklerini ifade edebildikleri ve dini pratiklerini çevrimiçi ortamda görünür kılabildikleri yeni bir iletişim alanı yaratmaktadır (Campbell, 2013, ss. 57-60). Bu bağlamda bireyler dini kimliklerini yalnızca ibadet pratikleri aracılığıyla değil; aynı zamanda gündelik yaşam paylaşımları, dini semboller ve dini söylemler aracılığıyla da ifade etmektedir.

Castells'e göre ağ toplumunda kimlik, bireylerin iletişim ağları içerisindeki konumları ve etkileşimleri aracılığıyla şekillenmektedir. Castells, modern toplumda kimliğin giderek daha fazla medya ve iletişim teknolojileri aracılığıyla üretildiğini vurgulamaktadır (Castells, 2010, ss. 6-8). Sosyal medya platformları bireylerin dini kimliklerini ifade ettikleri dijital ağlar oluşturarak dini kimliğin kamusal alanda görünür hale gelmesini sağlamaktadır. Bu durum, dini kimliğin yalnızca bireysel bir inanç meselesi olmaktan çıkarak sosyal medya aracılığıyla kamusal bir temsil biçimine dönüşmesine yol açmaktadır.

Dijital ortamda dini kimlik inşasının önemli bir boyutu da görsel kültür ile ilişkilidir. Sosyal medya platformları özellikle görsel içeriklerin yoğun biçimde kullanıldığı iletişim alanlarıdır. Instagram gibi platformlarda kullanıcılar dini kimliklerini iftar sofraları, dini mesajlar, ibadet pratikleri veya dini semboller içeren görseller aracılığıyla temsil etmektedir. Meyer ve Moors'a göre modern toplumda din giderek daha fazla görsel ve kültürel temsiller aracılığıyla deneyimlenmekte ve ifade edilmektedir (Meyer, Moors, 2006, ss. 5-7). Bu durum, dini kimliğin dijital ortamda estetik ve görsel bir anlatı aracılığıyla sunulmasına zemin hazırlamaktadır.

Sosyal medya ortamlarında dini kimlik inşası aynı zamanda bireysel dindarlık biçimlerinin görünür hale gelmesini de beraberinde getirmiştir. Ammerman'a göre modern toplumlarda bireyler dini kimliklerini kurumsal dini yapılardan bağımsız biçimde bireysel deneyimler ve gündelik pratikler aracılığıyla ifade edebilmektedir (Ammerman, 2014, ss. 191-193). Sosyal medya platformları bu bireysel dini anlatıların paylaşılabilirliği ve geniş kitlelere ulaşabilirdiği bir iletişim ortamı sunmaktadır. Bu bağlamda bireyler sosyal medya aracılığıyla dini kimliklerini hem kişisel bir deneyim hem de kamusal bir temsil biçimi olarak sunabilmektedir.

Sosyal medya ortamlarında dini kimliğin inşasında Influencer kültürü de önemli bir rol oynamaktadır. Influencerlar sosyal medya platformlarında geniş takipçi kitlelerine hitap eden ve belirli yaşam tarzlarını temsil eden içerik üreticileri olarak tanımlanmaktadır. Abidin'e göre Influencerlar yalnızca tüketim pratiklerini değil; aynı zamanda kültürel değerleri ve kimlik anlatılarını da dijital ortamda temsil eden aktörler haline gelmiştir (Abidin, 2016, ss. 4-6). Bu bağlamda dini içerik üreten Influencerlar, dini kimliğin sosyal medya ortamında temsil edilmesinde ve yeniden üretilmesinde önemli bir rol oynamaktadır.

Sonuç olarak sosyal medya platformları bireylerin dini kimliklerini ifade edebildikleri ve yeniden üretebildikleri yeni bir iletişim alanı sunmaktadır. Dijital ortamlar dini kimliğin bireysel deneyimler, görsel temsiller ve performatif anlatılar aracılığıyla inşa edilmesine olanak sağlamaktadır. Bu bağlamda sosyal medya, dini kimliğin yalnızca kişisel bir inanç meselesi olarak değil, aynı zamanda dijital kamusal alanda temsil edilen ve müzakere edilen bir kimlik biçimi olarak ortaya çıkmasına zemin hazırlamaktadır.

2.2. Metalaşma Kavramı ve Din

Modern kapitalist toplumun temel dinamiklerinden biri, ekonomik ve kültürel değerlerin piyasa ilişkileri içerisinde yeniden şekillenmesidir. Bu süreci açıklamak için sosyal bilimler literatüründe sıklıkla kullanılan kavramlardan biri metalaşma (commodification) kavramıdır. Metalaşma, daha önce ekonomik dolaşımın dışında kalan değerlerin, pratiklerin veya sembollerin piyasa ilişkileri içerisinde alınıp satılabilir metalar haline gelmesi sürecini ifade etmektedir (Appadurai, 1986, ss. 3-5). Bu süreç yalnızca maddi ürünlerle sınırlı kalmamakta; kültür, kimlik, duygular ve dini değerler gibi sembolik alanları da kapsamaktadır.

Modern kapitalist toplumda din de bu dönüşüm süreçlerinden bağımsız değildir. Dini semboller, ritüeller ve pratikler medya, reklam ve tüketim kültürü aracılığıyla ekonomik ve kültürel dolaşıma girebilmekte ve bu

süreçte yeni anlamlar kazanabilmektedir. Bu bağlamda dinin metalaşması, dini değerlerin yalnızca manevi bir anlam alanı içerisinde değil, aynı zamanda ekonomik ve kültürel üretim ilişkileri içerisinde değerlendirilmesini ifade etmektedir.

2.2.1. Metalaşma Kavramının Tarihsel Arkapları

Metalaşma kavramının kuramsal temelleri büyük ölçüde Karl Marx'ın kapitalist üretim ilişkilerine yönelik analizlerine dayanmaktadır. Marx'a göre kapitalist toplumda üretim sürecinin temel amacı kullanım değerinden ziyade değişim değeri üretmektir. Bu süreçte toplumsal ilişkiler giderek meta biçimi üzerinden ifade edilmeye başlamaktadır (Marx, 1976, ss. 125-127). Marx bu durumu özellikle meta fetişizmi (commodity fetishism) kavramı ile açıklamaktadır. Meta fetişizmi, toplumsal ilişkilerin insanlar arasındaki ilişkiler olmaktan çıkıp nesnelere arasındaki ilişkiler gibi görünmesi durumunu ifade etmektedir (Marx, 1976, ss. 163-165).

Marx'ın metalaşma analizleri daha sonraki dönemde kültür ve toplumsal yaşamın diğer alanlarına uygulanarak genişletilmiştir. Lukács'a göre metalaşma yalnızca ekonomik üretim süreçleriyle sınırlı değildir; aynı zamanda modern toplumda toplumsal ilişkilerin bütününe şekillendiren bir bilinç biçimine dönüşmektedir (Lukács, 1971, ss. 83-92). Bu bağlamda modern kapitalist toplumda bireyler, toplumsal gerçekliği giderek daha fazla piyasa ilişkileri üzerinden algılamaya başlamaktadır.

Metalaşma sürecinin kültürel boyutunu ele alan araştırmacılar, modern kapitalist toplumda kültürel değerlerin de piyasa mantığı içerisinde yeniden üretildiğini vurgulamaktadır. Appadurai'ye göre metalar yalnızca ekonomik nesnelere değildir; aynı zamanda toplumsal anlamlar ve kültürel değerler taşıyan sembolik varlıklardır (Appadurai, 1986, ss. 15-17). Bu nedenle kültürel ve dini semboller de belirli koşullar altında meta niteliği kazanabilmektedir.

2.2.2. Kültür Endüstrisi ve Din

Metalaşma tartışmaları özellikle Frankfurt Okulu'nun eleştirel teori yaklaşımı içerisinde kültür ve medya alanına uygulanarak geliştirilmiştir. Frankfurt Okulu düşünürleri, modern kapitalist toplumda kültürel üretimin giderek endüstriyel bir karakter kazandığını ileri sürmüşlerdir. Adorno ve Horkheimer'in geliştirdiği kültür endüstrisi (culture industry) kavramı, kültürün kapitalist üretim ilişkileri içerisinde standartlaştırılmış bir tüketim ürününe dönüştüğünü ifade etmektedir (Adorno, Horkheimer, 2002, ss. 94-104).

Kültür endüstrisi yaklaşımına göre modern medya sistemleri kültürel ürünleri kitlesel üretim teknikleri aracılığıyla üretmekte ve geniş kitlelerin tüketimine sunmaktadır. Bu süreçte kültür, özgün bir anlam üretim alanı olmaktan çıkmakta ve tüketim mantığı içerisinde işleyen bir endüstriyel üretim alanına dönüşmektedir (Adorno, 1991, ss. 98-101). Adorno ve Horkheimer'a göre kültür endüstrisi yalnızca eğlence üretmemekte; aynı zamanda bireylerin düşünme biçimlerini şekillendiren ideolojik bir işlev de üstlenmektedir.

Bu yaklaşım din alanına uygulandığında, dini sembollerin ve ritüellerin de medya ve kültür endüstrisi içerisinde yeniden üretildiği görülmektedir. Modern medya ortamlarında dini temsiller çoğu zaman popüler kültür formatları içerisinde sunulmakta ve geniş kitlelerin tüketimine yönelik içeriklere dönüşmektedir. Hjarvard'a göre medyalama süreci, dinin medya mantığı içerisinde yeniden yapılandırılmasına yol açmakta ve dini semboller popüler kültürün bir parçası haline gelebilmektedir (Hjarvard, 2008).

Bu bağlamda medya ve kültür endüstrisi, dini sembollerin yalnızca dini anlamlarıyla değil, aynı zamanda kültürel ve ekonomik değerleriyle de dolaşıma girmesine zemin hazırlamaktadır. Özellikle dijital medya platformlarının yaygınlaşmasıyla birlikte dini içerikler görsel ve performatif biçimler aracılığıyla yeniden üretilmekte ve geniş kitlelere ulaşmaktadır.

2.2.3. Tüketim Kültürü Bağlamında Dini Semboller

Modern toplumlarda metalaşma sürecinin en görünür olduğu alanlardan biri tüketim kültürüdür. Baudrillard'a göre tüketim toplumu, bireylerin yalnızca ihtiyaçlarını karşılamak için değil, aynı zamanda kimliklerini ve toplumsal statülerini ifade etmek için tüketim pratiklerine yöneldiği bir toplumsal yapıyı ifade etmektedir (Baudrillard, 1998, ss. 25-29). Bu bağlamda tüketilen nesnelere yalnızca kullanım değeri taşıyan ürünler değil, aynı zamanda sembolik anlamlar taşıyan göstergeler haline gelmektedir.

Tüketim kültürünün yaygınlaşmasıyla birlikte dini semboller de kültürel ve ekonomik dolaşıma girebilmektedir. Dini bayramlar, kutsal günler ve ritüeller giderek daha fazla ticari faaliyetlerle ilişkilendirilmektedir. Einstein'a göre modern toplumda din, pazarlama stratejileri ve marka kültürü ile giderek daha fazla iç içe geçmektedir.

(Einstein, 2008, ss. 5-9). Bu süreçte dini semboller reklam, medya ve tüketim kültürü aracılığıyla yeni anlamlar kazanabilmektedir.

Bauman da modern tüketim toplumunda kimliklerin giderek daha fazla tüketim pratikleri aracılığıyla ifade edildiğini vurgulamaktadır (Bauman, 2007, ss. 24-27). Bu bağlamda dini kimlikler ve dini semboller de tüketim kültürü içerisinde görünür hale gelebilmektedir. Özellikle medya ve dijital platformlar, dini sembollerin görsel kültür içerisinde yeniden üretildiği alanlar olarak önemli bir rol oynamaktadır.

Dijital medya ortamlarında dini semboller sıklıkla estetikleştirilmiş görseller, dekoratif unsurlar ve gündelik yaşam pratikleri aracılığıyla sunulmaktadır. Özellikle sosyal medya platformlarında iftar sofraları, dini mesajlar ve dini ritüeller çoğu zaman tüketim pratikleri ile birlikte temsil edilmektedir. Bu durum dini sembollerin yalnızca manevi bir anlam alanı içerisinde değil, aynı zamanda görsel kültür ve tüketim ekonomisi içerisinde yeniden anlamlandırıldığını göstermektedir.

Bu bağlamda dinin metalaşması, modern kapitalist toplumda dini sembollerin ve pratiklerin ekonomik, kültürel ve medya ilişkileri içerisinde yeniden üretildiği bir süreci ifade etmektedir. Dijital medya platformları ise bu sürecin en görünür olduğu alanlardan biri haline gelmiştir.

2.3. Sosyal Medya, Gösteri Kültürü ve Instagram

Dijital medya teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte gündelik yaşam pratikleri giderek daha fazla görsel ve performatif temsiller aracılığıyla ifade edilmeye başlanmıştır. Sosyal medya platformları bireylerin yaşam tarzlarını, deneyimlerini ve kimliklerini görünür kıldıkları dijital alanlar haline gelmiştir. Bu bağlamda sosyal medya yalnızca iletişim kurulan bir platform değil, aynı zamanda bireylerin kendilerini temsil ettikleri ve kimlik performansları sergiledikleri bir gösteri alanı olarak değerlendirilmektedir.

Gösteri kültürü kavramı, modern toplumda toplumsal ilişkilerin giderek daha fazla imgeler ve temsiller aracılığıyla kurulduğunu ifade etmektedir. Debord'a göre modern kapitalist toplumda toplumsal yaşam giderek "gösteri toplumu" olarak adlandırılan bir yapıya dönüşmüştür ve bu yapıda gerçek toplumsal ilişkiler yerini imgeler aracılığıyla kurulan temsil biçimlerine bırakmaktadır (Debord, 1994, ss. 12-17). Sosyal medya platformları bu gösteri kültürünün en görünür olduğu alanlardan biri haline gelmiştir. Bireyler sosyal medya aracılığıyla gündelik yaşamlarını görsel içerikler aracılığıyla sunarak dijital bir görünürlük üretmektedir.

Bu bağlamda Instagram gibi görsel temelli platformlar, gösteri kültürünün dijital ortamda yeniden üretildiği önemli alanlar olarak öne çıkmaktadır. Manovich'e göre Instagram gibi platformlar kullanıcıların yaşam tarzlarını, estetik tercihlerini ve kimliklerini görsel anlatılar aracılığıyla ifade ettikleri dijital kültürel alanlar yaratmaktadır (Manovich, 2017, ss. 33). Bu platformlarda paylaşılan içerikler yalnızca bireysel deneyimlerin paylaşımı değil; aynı zamanda belirli kültürel değerlerin ve yaşam tarzlarının temsil edilmesi anlamına da gelmektedir.

Sosyal medya ortamında üretilen bu görsel temsiller aynı zamanda ekonomik ve kültürel değer üretimi ile de ilişkilidir. Dijital platformlar kullanıcıların içerik üretimi yoluyla görünürlük elde ettikleri ve bu görünürlüğün ekonomik değer kazanabildiği yeni medya ekosistemleri oluşturmuştur. Bu bağlamda sosyal medya içerikleri yalnızca bireysel ifade biçimleri değil, aynı zamanda kültürel ve ekonomik değer üretim süreçlerinin bir parçası haline gelmiştir (Abidin, 2016, ss. 2-4).

2.3.1. Görsellik ve Performatif Dindarlık

Sosyal medya platformlarında dini temsiller çoğu zaman görsel ve performatif içerikler aracılığıyla gerçekleşmektedir. Özellikle Instagram gibi görsel odaklı platformlarda dini pratikler fotoğraflar, videolar ve hikâyeler aracılığıyla temsil edilmektedir. Bu durum dini deneyimin dijital ortamda görsel bir anlatı biçimi içerisinde sunulmasına yol açmaktadır.

Goffman'ın benliğin sunumu yaklaşımı, sosyal medya ortamlarında gerçekleştirilen bu performatif temsilleri anlamlandırmak için önemli bir kuramsal çerçeve sunmaktadır. Goffman'a göre bireyler toplumsal etkileşim süreçlerinde kimliklerini belirli performanslar aracılığıyla sunmaktadır (Goffman, 1959). Sosyal medya platformları bu performansların dijital ortamdaki karşılığını oluşturarak bireylerin kimliklerini görsel ve söylesel pratikler aracılığıyla temsil etmelerine olanak sağlamaktadır.

Bu bağlamda sosyal medya ortamlarında dini pratikler de performatif bir biçimde sunulabilmektedir. Bireyler ibadet pratiklerini, dini sembollerini veya dini deneyimlerini sosyal medya paylaşımları aracılığıyla görünür kılabilir. Meyer'e göre modern toplumlarda din giderek daha fazla görsel ve kültürel temsiller

aracılığıyla deneyimlenmekte ve ifade edilmektedir (Meyer, 2012, ss. 10). Bu durum dini pratiklerin estetik ve görsel anlatılar aracılığıyla yeniden yapılandırılmasına zemin hazırlamaktadır.

Dijital platformlarda dini pratiklerin görsel temsiller aracılığıyla sunulması, bazı araştırmacılar tarafından performatif dindarlık olarak tanımlanmaktadır. Bu kavram, dini kimliğin ve dini pratiklerin sosyal medya ortamında görünürlük üretme amacıyla performatif biçimde sergilenmesini ifade etmektedir. Özellikle Ramazan ayı gibi dini dönemlerde iftar sofraları, dini mesajlar veya ibadet pratikleri sosyal medya platformlarında yoğun biçimde paylaşılmakta ve bu paylaşımlar dini deneyimin dijital temsili oluşturmaktadır.

2.3.2. Influencer Kültürü ve Dini İçerik Üretimi

Sosyal medya ekosisteminin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan önemli aktörlerden biri Influencerlardır. Influencerlar sosyal medya platformlarında geniş takipçi kitlelerine ulaşan ve belirli yaşam tarzlarını temsil eden içerik üreticileri olarak tanımlanmaktadır. Influencer kültürü, dijital medya ortamlarında kültürel değerlerin, tüketim pratiklerinin ve kimlik anlatılarının yeniden üretildiği önemli bir alan haline gelmiştir.

Abidin'e göre Influencerlar yalnızca tüketim ürünlerini tanıtan aktörler değil, aynı zamanda belirli kültürel değerleri ve yaşam tarzlarını temsil eden dijital figürlerdir (Abidin, 2016, ss. 3-6). Bu bağlamda Influencerlar sosyal medya ortamında hem ekonomik hem de kültürel değer üretim süreçlerinde önemli bir rol oynamaktadır. Influencerların paylaşımları çoğu zaman gündelik yaşam pratikleri, estetik anlatılar ve kişisel deneyimler aracılığıyla sunulmaktadır.

Son yıllarda Influencer kültürü dini içerik üretimi alanında da önemli bir rol oynamaya başlamıştır. Sosyal medya platformlarında dini içerik üreten Influencerlar dini semboller, ritüeller ve pratikler hakkında içerikler üreterek geniş kitlelere ulaşabilmektedir. Bu durum dini temsillerin yalnızca dini kurumlar tarafından değil, bireysel içerik üreticileri tarafından da üretildiğini göstermektedir.

Khamis, Ang ve Welling'e göre Influencer kültürü dijital medya ortamlarında bireysel görünürlüğün ekonomik ve kültürel değer üretimi ile ilişkilendirildiği yeni bir iletişim modelini temsil etmektedir (Khamis et al., 2017, ss. 193-195). Bu bağlamda Influencerların ürettiği içerikler çoğu zaman marka iş birlikleri, reklam stratejileri ve sponsorlu paylaşımlar aracılığıyla ekonomik bir değer kazanabilmektedir.

Dini içerik üretimi bağlamında Influencerlar, dini sembollerin ve pratiklerin sosyal medya ortamında yeniden temsil edilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle Ramazan ayı gibi dönemlerde Influencerlar tarafından paylaşılan iftar sofraları, dini mesajlar veya ibadet pratikleri geniş kitlelere ulaşabilmekte ve dini sembollerin dijital kültür içerisinde yeniden anlamlandırılmasına katkı sağlamaktadır.

Bu bağlamda sosyal medya platformları, dini sembollerin görsel temsiller aracılığıyla dolaşıma girdiği ve Influencer kültürü aracılığıyla yeniden üretildiği önemli bir iletişim alanı haline gelmiştir. Bu durum, dini pratiklerin dijital medya ortamında yalnızca bireysel deneyimler olarak değil, aynı zamanda kültürel ve ekonomik değerler üreten içerikler olarak temsil edilmesine yol açmaktadır.

2.4. Ramazan Ayının Dijital Temsili

Ramazan ayı, İslam dünyasında yalnızca dini bir ibadet dönemi olmanın ötesinde, aynı zamanda güçlü kültürel, toplumsal ve sembolik anlamlar taşıyan bir zaman dilimidir. Modern iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte Ramazan'a ilişkin pratikler ve temsiller yalnızca fiziksel mekânlarla sınırlı kalmayıp dijital ortamlarda da görünür hale gelmiştir. Sosyal medya platformları, Ramazan'a özgü ritüellerin, sembollerin ve gündelik pratiklerin geniş kitlelere ulaştığı ve yeniden üretildiği önemli dijital alanlar haline gelmiştir. Bu süreç, Ramazan'ın geleneksel anlamlarının dijital kültür içerisinde yeniden yorumlanmasına ve farklı temsiller aracılığıyla dolaşıma girmesine zemin hazırlamaktadır.

2.4.1. Ramazan'ın Geleneksel ve Kültürel Anlamı

Ramazan ayı, İslam dininde oruç ibadeti başta olmak üzere ibadetlerin yoğunlaştığı, dayanışma ve paylaşma gibi değerlerin ön plana çıktığı kutsal bir zaman dilimi olarak kabul edilmektedir. Oruç, yalnızca bireysel bir ibadet pratiği değil; aynı zamanda toplumsal dayanışma, sabır ve manevi arınma gibi değerleri içeren çok boyutlu bir deneyimdir (Buitelaar, 1993, ss. 5-9). Bu bağlamda Ramazan, bireysel dindarlığın yanı sıra kolektif bir dini deneyim alanı da oluşturmaktadır.

Ramazan'ın kültürel boyutu, özellikle iftar ve sahur gibi ritüeller etrafında şekillenmektedir. İftar sofraları, aile ve topluluk bağlarının güçlendiği, paylaşım ve birliktelik duygularının pekiştirildiği önemli sosyal pratiklerdir.

Fischer ve Abedi'ye göre İslam toplumlarında dini ritüeller yalnızca ibadet pratiği değil; aynı zamanda toplumsal ilişkilerin yeniden üretildiği kültürel alanlar olarak da işlev görmektedir (Fischer, Abedi, 1990, ss. 112-115). Bu bağlamda Ramazan, dini ve kültürel pratiklerin iç içe geçtiği bir zaman dilimi olarak değerlendirilmektedir.

Modernleşme süreciyle birlikte Ramazan'ın toplumsal ve kültürel temsilleri de dönüşüme uğramıştır. Özellikle medya ve iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte Ramazan'a ilişkin temsiller televizyon programları, reklamlar ve medya içerikleri aracılığıyla geniş kitlelere ulaşmaya başlamıştır. Bu durum, Ramazan'ın yalnızca dini bir zaman dilimi olarak değil, aynı zamanda kültürel ve medyatik bir olgu olarak da ele alınmasına yol açmıştır (Hirschkind, 2006, ss.131-134).

2.4.2. Dijital Ortamda Ramazan Pratikleri

Dijitalleşme süreci, Ramazan ayına özgü pratiklerin temsil ve deneyim biçimlerinde önemli değişimlere yol açmıştır. Sosyal medya platformları, bireylerin Ramazan'a ilişkin deneyimlerini, ibadet pratiklerini ve gündelik yaşamlarını paylaşabildikleri yeni iletişim alanları sunmaktadır. Bu bağlamda dijital medya, Ramazan'ın bireysel ve kolektif deneyimlerinin görünür hale geldiği bir kamusal alan işlevi görmektedir.

Campbell'a göre dijital medya ortamları, dini pratiklerin yalnızca fiziksel mekânlarda değil, aynı zamanda çevrimiçi ortamlarda da deneyimlenmesine olanak sağlamaktadır (Campbell, 2013, s. 67-70). Bu durum Ramazan pratiklerinin de dijital ortamlarda yeniden üretildiğini göstermektedir. Örneğin iftar sofralarının fotoğraflanarak paylaşılması, sahur rutinlerinin hikâyeler aracılığıyla aktarılması veya dini mesajların sosyal medya üzerinden yayılması, Ramazan'ın dijital temsiline örnek oluşturmaktadır.

Dijital ortamda Ramazan pratikleri aynı zamanda bireysel dindarlığın görünür hale gelmesine de katkı sağlamaktadır. Ammerman'a göre modern toplumlarda bireyler dini deneyimlerini giderek daha fazla gündelik yaşam pratikleri ve kişisel anlatılar aracılığıyla ifade etmektedir (Ammerman, 2014, ss. 191-193). Sosyal medya platformları bu bireysel dini anlatıların geniş kitlelere ulaşmasını mümkün kılmaktadır.

Bununla birlikte dijital medya ortamlarında Ramazan pratiklerinin temsil edilme biçimleri, görsellik ve estetik unsurların ön plana çıktığı bir yapıya sahiptir. Özellikle Instagram gibi platformlarda Ramazan içerikleri çoğu zaman estetik olarak düzenlenmiş iftar sofraları, dekoratif unsurlar ve görsel kompozisyonlar aracılığıyla sunulmaktadır. Bu durum, dini pratiklerin yalnızca ibadet boyutuyla değil, aynı zamanda görsel kültür içerisinde yeniden anlamlandırılmasıyla ilişkilidir (Pink, 2012, ss. 60-63).

2.4.3. Hashtag Kültürü (#Ramazan, #iftar, #sahur vb.)

Sosyal medya platformlarında içeriklerin dolaşıma girmesinde önemli rol oynayan unsurlardan biri hashtag (etiket) kullanımınıdır. Hashtagler, kullanıcıların belirli konular etrafında içerik üretmesini ve bu içeriklerin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlayan dijital sınıflandırma araçlarıdır. Bruns ve Burgess'e göre hashtagler, sosyal medya ortamında kullanıcılar arasında anlam üretimini ve kolektif katılımı kolaylaştıran önemli araçlardır (Bruns, Burgess, 2015, ss. 20-23). Ramazan ayı boyunca #Ramazan, #iftar, #sahur gibi hashtagler etrafında yoğun bir içerik üretimi gerçekleşmektedir. Bu hashtagler, Ramazan'a ilişkin dini ve kültürel pratiklerin dijital ortamda bir araya gelmesini sağlayan bir ağ oluşturmaktadır. Bu durum, Ramazan'ın dijital kamusal alanda kolektif bir deneyim olarak yeniden üretildiğini göstermektedir.

Hashtag kullanımı aynı zamanda dini içeriklerin görünürlüğünü artıran ve belirli temalar etrafında organize edilmesini sağlayan bir mekanizma işlevi görmektedir. Zappavigna'ya göre hashtagler, sosyal medya kullanıcılarının belirli konular etrafında duygusal ve kültürel anlamlar üretmesine olanak sağlamaktadır (Zappavigna, 2015, ss. 3-6). Bu bağlamda Ramazan hashtagleri yalnızca içeriklerin sınıflandırılması değil, aynı zamanda dini ve kültürel anlamların dijital ortamda paylaşılması açısından da önemli bir rol oynamaktadır.

Ayrıca hashtagler, sosyal medya platformlarında dini içeriklerin yayılımını hızlandırarak bu içeriklerin daha geniş kitlelere ulaşmasını sağlamaktadır. Bu durum Ramazan'a ilişkin dini ve kültürel pratiklerin dijital ortamda küresel bir dolaşıma girmesine zemin hazırlamaktadır. Böylece Ramazan, yalnızca yerel bir dini deneyim olmaktan çıkarak dijital medya aracılığıyla küresel bir kültürel ve görsel deneyim haline gelmektedir.

3. SOSYAL MEDYADA DİNİN METALAŞMASI- INSTAGRAM ÜZERİNDEN RAMAZAN AYINDA YAPILAN PAYLAŞIMLARIN İNCELENMESİ

Bu araştırma kapsamında dijital medyada dinin metalaşma biçimlerini incelemek amacıyla sosyal medya platformu Instagram'da içerik üreten ve Almanya'da yaşayan Türk kökenli kadın Influencerlar örneklem olarak seçilmiştir. Çalışmada özellikle kadın Influencerların tercih edilmesi, sosyal medya platformlarında gündelik yaşam pratikleri, estetik sunumlar ve dini içerik üretiminin büyük ölçüde kadın kullanıcılar üzerinden görünürlük kazanmasıyla ilişkilidir. Literatürde de kadın Influencerların özellikle yaşam tarzı, tüketim pratikleri ve kültürel temsiller bağlamında daha aktif rol oynadıkları ve takipçi etkileşimi açısından güçlü bir konumda oldukları vurgulanmaktadır (Abidin, 2016, ss. 3-6). Bu durum, dini pratiklerin ve sembollerin dijital ortamda nasıl temsil edildiğini anlamak açısından kadın Influencerların önemli bir analiz birimi oluşturduğunu göstermektedir.

Araştırmanın örneklemini Almanya'da yaşayan Türk kökenli üç farklı Influencer oluşturmaktadır: *Berna Kurt* (*kurtberna*), *Mihriban* (*mistrk*) ve *Yasemin Wagner* (*yasemin.nils*). Bu hesapların seçilmesinde belirli ölçütler dikkate alınmıştır. Öncelikle söz konusu Influencerların aktif olarak içerik üretmeleri, belirli bir takipçi kitlesine sahip olmaları ve Ramazan ayı süresince düzenli paylaşım yapmaları temel seçim kriterleri arasında yer almaktadır. Ayrıca bu hesapların hem dini hem de gündelik yaşam pratiklerini içeren içerikler üretmeleri, dinin dijital ortamda nasıl temsil edildiğini ve tüketim kültürü ile nasıl ilişkilendirildiğini analiz etmek açısından uygun bir zemin sunmaktadır.

Örneklem grubunun Almanya'da yaşayan Türk kökenli bireylerden seçilmesi ise çalışmaya ayrı bir analitik derinlik kazandırmaktadır. Diaspora bağlamında yaşayan bireylerin kimlik inşa süreçleri, kültürel aidiyetleri ve dini pratikleri çoğu zaman çok katmanlı bir yapıya sahiptir. Bu durum, dini temsillerin yalnızca dini bir çerçevede değil, aynı zamanda kültürel ve kimliksel bağlamlar içerisinde de ele alınmasını gerekli kılmaktadır. Dolayısıyla bu çalışma, dijital medya ortamında dinin metalaşmasını yalnızca yerel bir olgu olarak değil, aynı zamanda göç ve diaspora bağlamında şekillenen bir süreç olarak değerlendirmektedir.

Seçilen Influencerların içerik üretim pratikleri incelenerek, Ramazan ayı boyunca paylaşılan gönderiler nitel içerik analizi yöntemi ile değerlendirilmiştir. Bu bağlamda analiz sürecinde paylaşımlar; dini pratiklerin temsili, tüketim odaklı içerikler, marka iş birlikleri, görsel estetik unsurlar ve dini sembollerin kullanım biçimleri gibi kategoriler çerçevesinde ele alınmıştır. Böylece çalışma, sosyal medya platformlarında dini sembollerin ve pratiklerin nasıl temsil edildiğini ve bu temsillerin tüketim kültürü ile nasıl ilişkilendirildiğini ortaya koymayı amaçlamaktadır.

3.1. Berna Kurt

Araştırma kapsamında incelenen Influencerlardan biri olan Berna Kurt, Almanya'da yaşayan Türk kökenli bir içerik üreticisi olarak sosyal medya platformu Instagram'da aktif bir şekilde içerik üretmektedir. 665 bin takipçisi olan Kurt'un paylaşımları genel olarak gündelik yaşam pratikleri, aile hayatı, moda, estetik sunumlar ve dönemsel olarak dini içerikleri kapsayan çok katmanlı bir yapı sergilemektedir. Bu çeşitlilik, söz konusu hesabın hem dijital kimlik inşası hem de dini temsiller bağlamında analiz edilmesini anlamlı kılmaktadır.

Influencerın içerik üretim pratiği, sosyal medyada yaygın olarak gözlemlenen benliğin performatif sunumu ile örtüşmektedir. Erving Goffman'a göre bireyler toplumsal etkileşim süreçlerinde kimliklerini belirli performanslar aracılığıyla sunmakta ve bu sunumlar izleyiciye yönelik olarak kurgulanmaktadır (Goffman, 1959, ss. 22-30). Bu bağlamda Kurt'un paylaşımlarında yer alan estetikleştirilmiş gündelik yaşam kesitleri, dijital ortamda idealize edilmiş bir yaşam tarzının sunumu olarak değerlendirilebilir. Bu tür içerikler aynı zamanda sosyal medyada kimliğin sürekli olarak yeniden üretildiği ve müzakere edildiği bir alanın varlığına işaret etmektedir (Giddens, 1991, ss. 52-58).

Kurt'un içeriklerinde dikkat çeken bir diğer önemli unsur, diaspora bağlamında şekillenen çok katmanlı kimlik yapısıdır. Almanya'da yaşayan Türk kökenli bir birey olarak Kurt'un paylaşımlarında hem Türkiye'ye özgü kültürel kodlar hem de Avrupa'daki yaşam tarzına ait unsurlar birlikte yer almaktadır. Bu durum, ağ toplumunda kimliğin iletişim ağları içerisindeki etkileşimler aracılığıyla şekillendiğini ileri süren Castells'in yaklaşımıyla örtüşmektedir (Castells, 2010, ss. 6-8). Dolayısıyla Kurt'un dijital kimlik sunumu, yerel ve küresel kültürel unsurların iç içe geçtiği hibrit bir yapı sergilemektedir.

Şekil1: Berna Kurt'un 18 Ocak 2026 tarihli Ramazan Temalı Paylaşımı

Şekil 1’de yer alan paylaşım, Ramazan ayı öncesinde yapılan dekoratif bir hazırlık sürecini yansıtmaktadır. Görselde pastel tonların hâkim olduğu, özenle düzenlenmiş bir masa dekorasyonu, mumlar, fenerler ve İslami semboller dikkat çekmektedir. Paylaşım metninde “Anzeige” (reklam) ifadesinin yer alması ve dekorasyon ürünlerinin belirli bir markaya ait olduğunun belirtilmesi, içeriğin ticari bir bağlamda üretildiğini açıkça ortaya koymaktadır. Bu durum, dini bir zaman dilimi olan Ramazan’ın, tüketim kültürü içerisinde estetikleştirilmiş bir yaşam tarzı unsuru olarak sunulduğunu göstermektedir. Bu bağlamda söz konusu paylaşım, dinin metalaşması tartışmaları çerçevesinde değerlendirilebilir. Dini semboller (hilal, fener, ışıklar) yalnızca ibadetle ilişkili anlamlar taşımakla kalmayıp aynı zamanda dekoratif ve estetik tüketim nesnelere dönüşmektedir. Bu durum, Einstein’ın (2008, ss. 5-9), dinin pazarlanması yaklaşımı ile örtüşmektedir. Ayrıca görselde Influencerın sahneleme biçimi, Erving Goffman’ın benliğin sunumu kuramı bağlamında değerlendirildiğinde, dini bir atmosferin performatif biçimde izleyiciye sunulduğu görülmektedir (Goffman, 1959). Dolayısıyla bu paylaşım, Ramazan’ın hem estetik hem de ekonomik bir değer olarak yeniden üretildiğini göstermektedir.

Şekil2: Berna Kurt'un Ramazan Vlog ve Yemek Paylaşımı

Şekil 2’de yer alan paylaşım, Ramazan ayı içerisinde gerçekleştirilen bir yemek hazırlama sürecini yansıtmaktadır. “Ramadan vlog” ifadesi ile sunulan içerik, izleyiciye yalnızca bir yemek tarifi değil, aynı

zamanda bir yaşam tarzı deneyimi sunmaktadır. Paylaşımında yemek hazırlama süreci detaylı biçimde aktarılmakta ve tarif açıklamaları verilerek içerik hem bilgilendirici hem de performatif bir yapıya bürünmektedir.

Bu tür içerikler, dini pratiklerin gündelik yaşam pratikleri ile iç içe geçtiğini göstermektedir. Özellikle iftar hazırlığı gibi dini bir ritüelin sosyal medya aracılığıyla görsel ve anlatsal bir içeriğe dönüşmesi, dini deneyimin dijital ortamda yeniden yapılandırıldığını ortaya koymaktadır. Campbell'ın (2013, ss. 67-70) dijital din yaklaşımı bu durumu açıklamak açısından önemlidir. Buna göre dini pratikler dijital medya aracılığıyla yalnızca temsil edilmekle kalmaz, aynı zamanda yeniden şekillendirilir.

Ayrıca bu paylaşımında dikkat çeken bir diğer unsur, gündelik yaşamın estetikleştirilerek sunulmasıdır. Mutfak düzeni, kullanılan mutfak araçları ve görsel kompozisyon, sıradan bir yemek hazırlama sürecini görsel bir performansa dönüştürmektedir. Bu durum, Baudrillard'ın (1998, ss. 25-29) tüketim toplumuna ilişkin yaklaşımıyla örtüşmekte; gündelik pratiklerin sembolik anlamlar taşıyan tüketim göstergelerine dönüştüğünü göstermektedir. Dolayısıyla bu içerik, dini pratiğin hem bireysel deneyim hem de görsel bir tüketim nesnesi olarak sunulduğunu ortaya koymaktadır.

Şekil3: Berna Kurt'un Sponsorlu Yemek İçeriği

Şekil 3'te yer alan paylaşım, açık biçimde sponsorlu bir içerik olarak sunulmaktadır. Paylaşım metninde belirli bir markaya ait mutfak ürünlerinin tanıtılması, içerikte kullanılan araçların detaylı biçimde açıklanması ve indirim kodlarının paylaşılması, bu içeriğin doğrudan ticari bir amaç taşıdığını göstermektedir. Bu bağlamda dini bir pratik olan iftar hazırlığı, açık biçimde bir pazarlama stratejisi ile ilişkilendirilmektedir.

Bu durum, dinin metalaşmasının en görünür örneklerinden biri olarak değerlendirilebilir. Dini bir ritüel olan yemek hazırlama süreci, tüketim nesnelerinin tanıtımı için bir araç haline gelmektedir. Bu tür içerikler, Adorno ve Horkheimer'ın (2002, ss. 94-104) kültür endüstrisi kuramı bağlamında değerlendirildiğinde, kültürel ve dini pratiklerin standartlaştırılmış ve ticarileştirilmiş içeriklere dönüştüğünü göstermektedir. Aynı zamanda Influencerın burada üstlendiği rol, Abidin'in (2016, ss. 3-6) belirttiği üzere hem kültürel hem de ekonomik değer üreten bir dijital aktör konumuna işaret etmektedir.

Görsel açıdan değerlendirildiğinde ise içerik, yüksek estetik standartlara sahip bir mutfak ortamında, düzenli ve profesyonel bir sunumla hazırlanmıştır. Bu durum, dini pratiklerin yalnızca ibadet bağlamında değil, aynı zamanda görsel kültür ve tüketim ekonomisi içerisinde yeniden üretildiğini ortaya koymaktadır. Böylece dini deneyim hem performatif hem de ticari bir içerik haline gelmektedir.

3.2. Mihriban

Araştırma kapsamında incelenen Influencereklardan biri olan Mihriban (mistrk), Almanya'da yaşayan Türk kökenli 445 bin takipçili bir içerik üreticisi olarak Instagram platformunda aktif bir şekilde paylaşım yapmaktadır. Mihriban'ın içerik üretim pratiği, ağırlıklı olarak yemek tarifleri, gündelik yaşam kesitleri, aile

yaşamı ve yaşam tarzı odaklı paylaşımlardan oluşmaktadır. Bu içerik yapısı, özellikle ev içi pratikler ve mutfak kültürü üzerinden şekillenen bir dijital kimlik sunumuna işaret etmektedir.

Mihriban'ın içerik üretiminde öne çıkan temel unsurlardan biri, gündelik yaşam pratiklerinin düzenli, estetik ve izleyiciye hitap eden bir biçimde sunulmasıdır. Özellikle mutfak içerikleri ve yemek tarifleri, yalnızca işlevsel bir bilgi aktarımı değil; aynı zamanda görsel ve performatif bir sunum biçimi olarak öne çıkmaktadır. Bu durum, sosyal medya platformlarında içerik üretiminin yalnızca bilgilendirici değil, aynı zamanda izleyiciye yönelik kurgulanmış bir performans olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda Erving Goffman'ın benliğin sunumu yaklaşımı, Mihriban'ın içerik üretimini anlamlandırmak açısından önemli bir kuramsal çerçeve sunmaktadır (Goffman, 1959).

Mihriban'ın içeriklerinde dikkat çeken bir diğer unsur, kültürel kimlik ve diaspora deneyiminin mutfak pratikleri üzerinden temsil edilmesidir. Türk mutfağına ait yemek tariflerinin paylaşılması, kültürel aidiyetin dijital ortamda yeniden üretildiğini göstermektedir. Bu durum, göçmen kimliğinin dijital medya aracılığıyla sürdürülen ve yeniden inşa edilen bir süreç olduğunu ortaya koymaktadır. Castells'in (2010, s. 6-8), ağ toplumu yaklaşımı çerçevesinde değerlendirildiğinde, bireylerin kimliklerini iletişim ağları üzerinden kurdukları ve bu kimliklerin dijital platformlarda görünür hale geldiği söylenebilir.

Şekil4: Mihriban'ın Ramazan Dekorasyonu Paylaşımı

Şekil 4'te yer alan paylaşım, Ramazan ayının başlangıcına yönelik ev içi dekorasyon pratiğini yansıtmaktadır. Görselde Kur'an-ı Kerim'in yer aldığı rahle, hilal figürü, mumlar ve altın tonlarının hâkim olduğu dekoratif objeler dikkat çekmektedir. Bu unsurlar, Ramazan'ın dini anlam dünyasına ait sembollerin estetik bir düzenleme içerisinde sunulduğunu göstermektedir. Paylaşımında kullanılan "Ramadan decoration" ifadesi, dini bir zaman diliminin dekoratif bir temaya dönüştürüldüğüne işaret etmektedir.

Bu bağlamda söz konusu içerik, dini sembollerin görsel kültür içerisinde yeniden üretildiğini ortaya koymaktadır. Meyer'in (2012, ss. 162-165) vurguladığı gibi modern toplumlarda din, giderek daha fazla maddi ve görsel formlar aracılığıyla deneyimlenmektedir. Bu paylaşımında da dini semboller yalnızca ibadet bağlamında değil, aynı zamanda estetik bir yaşam tarzı unsuru olarak sunulmaktadır. Ayrıca bu durum, dini değerlerin görselleştirilerek tüketim kültürü içerisinde yeniden anlamlandırıldığına işaret etmektedir (Einstein, 2008, ss. 5-9).

Şekil5: Mihriban'ın "Ramadan Hosting" İçeriği

Şekil 5'te yer alan paylaşım, "Ramadan Hosting" teması etrafında kurgulanmış bir içerik sunmaktadır. Görselde Influencerın doğrudan izleyiciye hitap ettiği, aynı zamanda estetik biçimde hazırlanmış bir masa düzeni ve "fruits of sunnah" (sünnet meyveleri) konsepti dikkat çekmektedir. Hurma, üzüm gibi dini referansları olan gıdaların özenli bir sunum içerisinde yer alması, dini pratiklerin kültürel ve estetik bir çerçevede yeniden üretildiğini göstermektedir.

Bu içerik, Goffman'ın benliğin sunumu yaklaşımı çerçevesinde değerlendirildiğinde, Influencerın dini kimliği performatif bir biçimde izleyiciye sunduğunu ortaya koymaktadır (Goffman, 1959). Influencer burada yalnızca bir içerik üreticisi değil, aynı zamanda dini pratikleri nasıl gerçekleştirilmesi gerektiğine dair bir model sunan aktör konumundadır. Bu durum, sosyal medyada dini kimliklerin performatif ve pedagojik bir biçimde yeniden üretildiğini göstermektedir.

Ayrıca bu paylaşımında yer alan estetik sunum, tüketim kültürü ile de ilişkilendirilebilir. Baudrillard'ın (1998, ss. 25-29) belirttiği üzere modern tüketim toplumunda nesnelere yalnızca işlevsel değil, aynı zamanda sembolik anlamlar taşımaktadır. Bu bağlamda iftar sofrası, yalnızca bir yemek pratiği değil, aynı zamanda estetik ve kültürel bir temsil nesnesi haline gelmektedir.

Şekil6: Mihriban'ın Tatlı Hazırlama Paylaşımı

Şekil 6'da yer alan paylaşım, Ramazan ayına özgü bir tatlı hazırlama sürecini göstermektedir. Görselde tiramisu benzeri bir tatlının hazırlanışı yer almakta, arka planda ise hilal figürü ve İslami dekoratif objeler dikkat

çekmektedir. Ayrıca “12:00 Uhr” gibi zaman vurgusu içeren bir ifade, gündelik yaşamın belirli anlarının dijital içerik olarak yapılandırıldığını göstermektedir.

Bu paylaşım, dini pratiklerin gündelik yaşam pratikleri ile iç içe geçtiğini ortaya koymaktadır. Campbell’ın (2013, ss. 67-70) dijital din yaklaşımına göre, dini pratikler dijital ortamda yalnızca temsil edilmez, aynı zamanda yeniden yapılandırılır. Bu bağlamda yemek hazırlama süreci, dini bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşen sıradan bir eylem olmaktan çıkarak görsel bir anlatıya ve dijital içeriğe dönüşmektedir.

Ayrıca içerikte kullanılan estetik unsurlar ve dekoratif objeler, dini sembollerin gündelik yaşam içerisinde sürekli olarak yeniden üretildiğini göstermektedir. Bu durum, dini deneyimin hem bireysel hem de görsel bir performans haline geldiğine işaret etmektedir. Aynı zamanda bu tür içerikler, dini pratiklerin tüketim kültürü içerisinde estetikleştirilmiş bir biçimde sunulduğunu ortaya koymaktadır.

3.3. Yasemin Wagner

Araştırma kapsamında incelenen üçüncü Influencer olan Yasemin Wagner, Almanya’da yaşayan Türk kökenli bir içerik üreticisi olarak Instagram platformunda aktif biçimde içerik paylaşmaktadır. 173 bin takipçi sayılı Wagner’in içerik üretim pratiği; yaşam tarzı, aile hayatı, moda, dekorasyon ve gündelik yaşam kesitlerinin yanı sıra dönemsel olarak dini içerikleri de kapsayan çok boyutlu bir yapıya sahiptir. Bu yönüyle hesap, hem bireysel kimlik sunumu hem de kültürel ve dini temsiller açısından analiz edilmeye uygun bir örneklem sunmaktadır.

Wagner’in içeriklerinde öne çıkan temel özelliklerden biri, gündelik yaşamın estetikleştirilerek sunulmasıdır. Paylaşımlarda görsel bütünlük, renk uyumu, mekânsal düzen ve stilize edilmiş sahneleme teknikleri dikkat çekmektedir. Bu durum, sosyal medya platformlarında kimlik sunumunun yalnızca içerik üretimi değil, aynı zamanda görsel bir performans olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda Erving Goffman’ın benliğin sunumu yaklaşımı, Wagner’in içerik üretim pratiğini anlamlandırmak açısından önemli bir kuramsal çerçeve sunmaktadır (Goffman, 1959). Wagner, paylaşımları aracılığıyla izleyiciye belirli bir yaşam tarzı ve kimlik anlatısı sunmaktadır.

Wagner’in içeriklerinde dikkat çeken bir diğer unsur, kültürel kimlik ve diaspora deneyiminin gündelik yaşam pratikleri aracılığıyla temsil edilmesidir. Almanya’da yaşayan Türk kökenli bir birey olarak Wagner’in paylaşımlarında hem Avrupa yaşam tarzına ait unsurlar hem de Türk kültürüne özgü referanslar birlikte yer almaktadır. Bu durum, dijital kimliğin hibrit bir yapıda inşa edildiğini göstermektedir. Castells’in (2010, ss. 6-8) ağ toplumu yaklaşımı doğrultusunda değerlendirildiğinde, bireylerin kimliklerini dijital iletişim ağları aracılığıyla kurdukları ve bu kimliklerin çok katmanlı bir yapı sergilediği söylenebilir.

Şekil7: Yasemin Wagner’in Sahur Paylaşımı

Şekil 7’de yer alan paylaşım, Ramazan ayının sahur vaktine ilişkin gündelik bir kesiti yansıtmaktadır. “Sahur vlog 04:30” ifadesiyle sunulan içerik, dini bir pratiğin (sahur) bireysel ve ailevi yaşam içerisinde nasıl deneyimlendiğini göstermektedir. Görselde yatak odası ortamı, sade ama estetik bir düzen ve aile bireylerinin birlikte sahura hazırlanma süreci dikkat çekmektedir. Bu durum, dini pratiğin kamusal bir ibadet olmanın ötesinde, özel alan içerisinde gerçekleşen bir gündelik rutin olarak temsil edildiğini ortaya koymaktadır.

Bu paylaşım, dijital medyada dinin gündelik yaşamla iç içe sunulmasına örnek teşkil etmektedir. Campbell’ın (2013, ss. 67-70) dijital din yaklaşımı çerçevesinde değerlendirildiğinde, sahur gibi bir ibadet pratiğinin vlog formatında sunulması, dini deneyimin dijital ortamda yeniden yapılandırıldığını göstermektedir. Aynı zamanda içerik, Goffman’ın (1959) benliğin sunumu kuramı bağlamında ele alındığında, bireyin dini yaşamını izleyiciye yönelik performatif bir anlatı haline getirdiği söylenebilir. Böylece özel alan deneyimi, sosyal medya aracılığıyla kamusal bir görünürlük kazanmaktadır.

Şekil8: İftar Sofrası Paylaşımı

Şekil 8’de yer alan paylaşım, Ramazan ayı bağlamında hazırlanan bir yemek sunumunu göstermektedir. Görselde yemek ön planda yer almakla birlikte arka planda “Ramadan Mubarak” yazısı ve hilal figürü gibi dini semboller dikkat çekmektedir. Bu durum, gündelik bir yemek pratiğinin dini bir bağlam içerisinde anlamlandırıldığını göstermektedir.

Bu içerik, dini sembollerin gündelik yaşam pratikleriyle bütünleşerek yeniden üretildiğini ortaya koymaktadır. Meyer’in (2012, ss. 162-165) belirttiği gibi modern toplumlarda din, görsel ve maddi unsurlar aracılığıyla deneyimlenmektedir. Bu bağlamda yemek sunumu yalnızca bir beslenme pratiği değil, aynı zamanda dini bir atmosferin parçası olarak estetik bir içerik haline gelmektedir. Aynı zamanda bu görsel, Baudrillard’ın (1998, ss. 25-29) tüketim toplumu yaklaşımı ile ilişkilendirildiğinde, yemek sunumunun sembolik bir anlam taşıyan görsel bir tüketim nesnesine dönüştüğünü göstermektedir. Böylece dini bağlam, estetik ve kültürel bir sunumla iç içe geçmektedir.

Şekil9: Namaz Pratiği Paylaşımı

Şekil 9’da yer alan paylaşım, Ramazan ayı içerisinde gerçekleştirilen namaz ibadetini göstermektedir. Görselde iki bireyin ev ortamında namaz kıldığı görülmekte, mekânsal düzen ve estetik unsurlar dikkat çekmektedir. “Ramadan Day 3” ifadesi, ibadet sürecinin günlük olarak belgelenecek dijital içerik haline getirildiğini göstermektedir.

Bu paylaşım, dini bir ibadetin doğrudan görselleştirilerek sosyal medyada sunulması açısından önemli bir örnek oluşturmaktadır. Goffman’ın (1959, ss. 22-30) benliğin sunumu kuramı çerçevesinde değerlendirildiğinde, ibadet pratiğinin performatif bir biçimde izleyiciye sunulduğu söylenebilir. Aynı zamanda bu durum, dini deneyimin özel alandan çıkarak dijital kamusal alanda görünür hale geldiğini göstermektedir.

Öte yandan bu içerik, dinin medyalaşması süreciyle de ilişkilendirilebilir. Campbell’ın (2013, s. 67-70) yaklaşımına göre dijital medya, dini pratiklerin hem temsil edilme hem de deneyimlenme biçimlerini dönüştürmektedir. Bu bağlamda namaz ibadeti, yalnızca bireysel bir dini pratik olmaktan çıkarak, sosyal medya aracılığıyla paylaşılabilir ve izlenebilir bir içerik haline gelmektedir. Bu durum, dini pratiklerin hem bireysel hem de toplumsal düzeyde yeniden anlamlandırıldığını ortaya koymaktadır.

4. SONUÇ

Bu çalışmada, Almanya’da yaşayan Türk kökenli üç kadın Influencerın Instagram paylaşımları üzerinden Ramazan ayının dijital temsili ve dinin metalaşma süreçleri incelenmiştir. Elde edilen bulgular, sosyal medya platformlarında dini pratiklerin yalnızca ibadet bağlamında değil, aynı zamanda görsel, kültürel ve ekonomik boyutlar çerçevesinde yeniden üretildiğini göstermektedir.

Analiz edilen içeriklerde ilk dikkat çeken unsur, dini pratiklerin estetikleştirilerek sunulmasıdır. Özellikle iftar sofraları, sahur hazırlıkları ve ev içi dekorasyon gibi içeriklerde görsel bütünlük, renk uyumu ve stilize edilmiş düzenlemeler ön plana çıkmaktadır. Bu durum, dini deneyimin görsel kültür içerisinde yeniden anlamlandırıldığını göstermektedir. Meyer’in (2012, s. 10) belirttiği üzere modern toplumlarda din, giderek daha fazla maddi ve görsel temsiller aracılığıyla deneyimlenmektedir. Bu bağlamda Ramazan ayına ilişkin içerikler, yalnızca dini bir pratiğin temsili değil, aynı zamanda estetik bir yaşam tarzının parçası haline gelmektedir.

Çalışmanın bir diğer önemli bulgusu, dini pratiklerin gündelik yaşamla iç içe sunulmasıdır. Sahur vlogları, yemek hazırlama süreçleri ve aile içi ibadet pratikleri, sosyal medya içerikleri aracılığıyla görünür hale gelmektedir. Bu durum, dini deneyimin bireysel yaşam pratikleri içerisinde yeniden üretildiğini göstermektedir. Campbell’ın (2013, ss. 67-70) dijital din yaklaşımı doğrultusunda, dini pratiklerin dijital medya aracılığıyla yalnızca temsil edilmediği, aynı zamanda yeniden yapılandırıldığı söylenebilir. Özellikle vlog formatındaki içerikler, dini deneyimi anlatsal ve performatif bir yapıya dönüştürmektedir.

Bulgular aynı zamanda dini kimliğin performatif biçimde sunulduğunu ortaya koymaktadır. Influencerlar, paylaşımları aracılığıyla yalnızca kendi yaşam pratiklerini aktarmamakta, aynı zamanda izleyiciye belirli bir dini yaşam biçimi sunmaktadır. Bu durum, Goffman’ın (1959, ss. 22-30) benliğin sunumu kuramı çerçevesinde değerlendirildiğinde, sosyal medyanın bireylerin kimliklerini sahneledikleri bir performans alanı olduğunu

göstermektedir. Özellikle ibadet pratiklerinin (namaz, sahur, iftar) görselleştirilmesi, dini deneyimin kamusal bir performansa dönüşmesine işaret etmektedir.

Araştırmanın temel sorunsallarından biri olan dinin metalaşması bağlamında elde edilen bulgular ise oldukça dikkat çekicidir. Analiz edilen içeriklerde özellikle Ramazan ayına ilişkin paylaşımların önemli bir kısmında tüketim unsurlarının belirgin biçimde yer aldığı görülmektedir. Dekoratif ürünler, mutfak ekipmanları, sponsorlu içerikler ve marka iş birlikleri, dini pratiklerle birlikte sunulmaktadır. Bu durum, dini sembollerin ve ritüellerin piyasa ilişkileri içerisinde yeniden anlamlandırıldığını göstermektedir. Einstein'ın (2008, ss. 5-9) dinin pazarlanmasına ilişkin yaklaşımı, bu süreci açıklamak açısından önemli bir çerçeve sunmaktadır.

Benzer şekilde Baudrillard'ın (1998, ss. 25-29) tüketim toplumu yaklaşımı da bu bulgularla örtüşmektedir. Buna göre tüketim nesnelere yalnızca işlevsel değil, aynı zamanda sembolik anlamlar taşımaktadır. Çalışma kapsamında incelenen içeriklerde iftar sofraları, yemek sunumları ve dekoratif objeler, dini anlamın ötesinde estetik ve statü göstergesi haline gelmektedir. Böylece dini pratikler, görsel ve sembolik değerler üzerinden yeniden üretilmektedir.

Bu bulgular, aynı zamanda Frankfurt Okulu'nun kültür endüstrisi kuramı ile de ilişkilendirilebilir. Adorno ve Horkheimer'a göre kültürel üretim süreçleri, kapitalist sistem içerisinde standartlaşmakta ve ticarileşmektedir (Adorno, Horkheimer, 2002, ss. 94-104). Sosyal medya içerikleri de benzer biçimde belirli estetik kalıplar, içerik formatları ve tüketim pratikleri çerçevesinde yeniden üretilmektedir. Bu durum, dini içeriklerin de kültür endüstrisinin bir parçası haline geldiğini göstermektedir.

Analiz edilen içeriklerde estetik sunumların ve görsel bütünlüğün ön planda olması, sosyal medyada görünürlüğün belirli bir dikkat ekonomisi içerisinde üretildiğini göstermektedir. Bu bağlamda Alice Marwick (2015, ss. 140-145), Instagram gibi platformlarda kullanıcıların yaşam tarzlarını estetik ve idealize edilmiş biçimlerde sunarak dikkat ve etkileşim elde etmeye çalıştıklarını belirtmektedir. Bu durum, çalışmada incelenen Influencerların Ramazan içeriklerini estetikleştirerek sunmalarıyla paralellik göstermektedir.

Ayrıca Kübra Erden (2025, s. 202), sosyal medyada kimlik sunumlarının performatif ve görsel odaklı bir yapıya sahip olduğunu vurgulamaktadır. Aynı şekilde Çapcıoğlu (2008, ss. 153-183), küreselleşme sürecinde kültür ve din ilişkisinin dönüşen görünümüne dikkat çekerek dinin modern toplumsal süreçlerden bağımsız düşünülmemeyeceğini vurgulamaktadır.

Sonuç olarak bu çalışma, Instagram gibi görsel odaklı sosyal medya platformlarının Ramazan ayına ilişkin dini pratikleri görünür kılarken aynı zamanda bu pratikleri estetik, performatif ve tüketim odaklı bir çerçevede yeniden ürettiğini ortaya koymaktadır. Bu durum, dijital medyada dinin yalnızca temsil edilmediğini, aynı zamanda yeniden anlamlandırıldığını ve belirli ölçülerde metalaştırıldığını göstermektedir. Dolayısıyla sosyal medya, dinin modern toplumdaki dönüşümünü anlamak açısından önemli bir analiz alanı sunmaktadır.

KAYNAKÇA

Abidin, C. (2016). Aren't these just young, rich women doing vain things online? Influencer selfies as subversive frivolity. *Social Media and Society*, 2(2), 1-17.

Adorno, T. W. (1991). *The culture industry: Selected essays on mass culture*. Routledge.

Adorno, T. W., Horkheimer, M. (2002). *Dialectic of enlightenment: Philosophical fragments*. Stanford University Press.

Ammerman, N. T. (2014). *Sacred stories, spiritual tribes: Finding religion in everyday life*. Oxford University Press.

Appadurai, A. (1986). *The social life of things: Commodities in cultural perspective*. Cambridge University Press.

Baudrillard, J. (1998). *The consumer society: Myths and structures*. Sage.

Bauman, Z. (2007). *Consuming life*. Polity Press.

Bruns, A., Burgess, J. (2015). Twitter hashtags from ad hoc to calculated publics. In N. Rambukkana (Ed.), *Hashtag publics* (pp. 13-28). Peter Lang.

Buitelaar, M. (1993). *Fasting and feasting in Morocco: Women's participation in Ramadan*. Berg.

- Campbell, H. (2013). *Digital religion: Understanding religious practice in new media worlds*. Routledge.
- Casanova, J. (1994). *Public religions in the modern world*. University of Chicago Press.
- Castells, M. (2010). *The power of identity* (2nd ed.). Wiley-Blackwell.
- Çapcıoğlu, İ. (2008). Küreselleşme, kültür ve din. *Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 49(2), 153–183.
- Debord, G. (1994). *The society of the spectacle*. Zone Books.
- Einstein, M. (2008). *Brands of faith: Marketing religion in a commercial age*. Routledge.
- Erden, K. (2025). Dijital Platformlarda Kimlik Performansları: Performatif Benlik, Gösteri Toplumu ve Dramaturjik Yaklaşım. *Akdeniz İletişim*, (49), 196-218. <https://doi.org/10.31123/akil.1629829>.
- Fischer, M. M. J., Abedi, M. (1990). *Debating Muslims: Cultural dialogues in postmodernity and tradition*. University of Wisconsin Press.
- Giddens, A. (1991). *Modernity and self-identity: Self and society in the late modern age*. Stanford University Press.
- Goffman, E. (1959). *The presentation of self in everyday life*. Anchor Books.
- Helland, C. (2000). Online religion/religion online and virtual communities. In J. K. Hadden & D. E. Cowan (Eds.), *Religion on the Internet* (s. 205-223). JAI Press.
- Hirschkind, C. (2006). *The ethical soundscape: Cassette sermons and Islamic counterpublics*. Columbia University Press.
- Hjarvard, S. (2008). The mediatization of religion: A theory of the media as agents of religious change. K. Lundby (Ed.), *Mediatization: Concept, changes, consequences* (s. 119–135) içinde. Peter Lang.
- Hoover, S. M. (2006). *Religion in the media age*. Routledge.
- Horkheimer, M. (1972). *Critical theory: Selected essays*. Continuum.
- Khamis, S., Ang, L., & Welling, R. (2017). Self-branding, “micro-celebrity” and the rise of social media Influencers. *Celebrity Studies*, 8(2), 191-208.
- Lukács, G. (1971). *History and class consciousness*. MIT Press.
- Manovich, L. (2017). *Instagram and contemporary image*. University of San Diego.
- Marwick, A. (2015). Instafame: Luxury selfies in the attention economy. *Public Culture*, 27(1), 137-160.
- Marx, K. (1976). *Capital: A critique of political economy (Vol. 1)*. Penguin Books.
- Meyer, B., Moors, A. (2006). *Religion, media, and the public sphere*. Indiana University Press.
- Pink, S. (2012). *Advances in visual methodology*. Sage.
- Meyer, B. (2012). Mediation and the genesis of presence: Towards a material approach to religion. *Religion and Society*, 3(1), 1-19.
- Senft, T. M. (2013). Microcelebrity and the branded self. In J. Hartley et al. (Eds.), *A companion to new media dynamics* (pp. 346-354). Wiley-Blackwell.
- Zappavigna, M. (2015). Searchable talk: The linguistic functions of hashtags. *Social Semiotics*, 25(3), 274-291.